

Reducción de los efectos de las Interferencias Electromagnéticas EMI en las señales de instrumentación

A. Vivaldo Vicuña*, L. Cortez Calderón, A. Márquez Vázquez, F. Rodríguez García
Ingeniería Electromecánica, Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, Calle Barranca de pesos
S/N San Lucas Atoyatenco CP. 74120 San Martín Texmelucan, Puebla.

*aracelivivaldo@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Electrónica

Resumen

En este trabajo se realizará un artículo de revisión donde se analizarán algunas de las técnicas para poder reducir los efectos de las Interferencias Electromagnéticas EMI debido a que han aumentado considerablemente con el incremento de los sistemas electrónicos móviles, con el amplio uso de los sistemas de comunicación sin cables y las redes, lo cual genera que el espectro electromagnético está cada vez más poblado, y el problema de las EMI son las situaciones esporádicas que degradan despacio los equipos y componentes electrónicos, originando fallos en la comunicación entre dispositivos de una red de equipos o computadoras, alarmas generadas sin explicación en los equipos electrónicos, en lógica o comando en relés, la quema de componentes y circuitos electrónicos, ente otros, también es muy común la ocurrencia de ruidos en la alimentación eléctrica debido a mala puesta a tierra y blindaje de los conductores.

Palabras clave: EMI, espectro electromagnético, relés, equipos electrónicos.

Abstract

In this work a review article will be carried out where some of the techniques to reduce the effects of EMI Electromagnetic Interferences will be analyzed because they have increased considerably with the increase in mobile electronic systems, with the wide use of wireless communication systems and networks, which generates that the electromagnetic spectrum is increasingly populated, and the problem of EMIs are sporadic situations that slowly degrade electronic equipment and components, causing communication failures between devices in a network of computers or computers, alarms generated without explanation in electronic equipment, in logic or command in relays, the burning of electronic components and circuits, among others, the occurrence of noise in the power supply due to poor grounding and shielding of the conductors is also very common.

Key words: EMI, electromagnetic spectrum, relays, electronic equipment

Introducción

En este trabajo se hace una búsqueda de información referente a las interferencias electromagnéticas EMI, cuyos objetivos son determinar las técnicas de reducción de las EMI y los avances de las interferencias electromagnéticas en las señales de instrumentación, debido a que estas causan daños a señales que se desean medir y finalmente a los equipos debido al crecimiento de la tecnología digital, al uso de las redes y al entorno de trabajo. EMI hace referencia a la emisión de energía electromagnética que degrada o perjudica la calidad de una señal o el funcionamiento de un sistema.

Se pueden generar EMI conducidas y radiadas, muchas clases de filtros han sido propuestos con el fin de minimizar su efecto, por ejemplo, un filtro de modo diferencial ha sido propuesto en (S. J. Kim y S. K. Sul, 1997)

y uno de modo común ha sido propuesto por S. Ogasawara y H. Akagi (2001), que ayudan a la disminución de EMI.

Se han estudiado los mecanismos físicos por los que se introduce una perturbación en el interior de un equipo electrónico. Se sabe que estos mecanismos obedecen a principios físicos fundamentales sencillos, pero se trata de circuitos que contienen parámetros distribuidos y las características no ideales de los componentes.

Se analizarán algunos tipos de acoplamientos como: por impedancias comunes, acoplamiento electrostático o capacitivo, acoplamiento magnético o inductivo y acoplamiento de radiación electromagnética.

Desarrollo

Se realiza la revisión de diferentes artículos y revistas para poder generalizar aspectos relacionados con las interferencias electromagnéticas EMI y analizar los avances de los últimos años, así como la evolución de las técnicas para disminuir dichas interferencias.

Definición de ruido

El ruido o interferencia se puede definir como señales eléctricas indeseables que distorsionan o interfieren con una señal analógica original. El ruido puede ser interno y externo, el interno se genera principalmente de las imperfecciones en el diseño eléctrico y por el ruido térmico, mientras que el ruido externo puede provenir de fuentes tales como las corrientes y voltajes en los cables de alimentación adyacentes a los cables de señales de instrumentos, de rayos y otras sobretensiones eléctricas o transitorios, diafonía de otros cables cercanos y la interferencia de radio frecuencia. En la figura 1 se muestran ejemplos de ondas distorsionadas por causas diferentes.

Figura 1. Perturbaciones conducidas en sistemas eléctricos.

En general las interferencias electromagnéticas EMI son las causantes de una gran cantidad de respuestas indeseables en varios equipos, la fuente de ruido más común la causada por la fuente de alimentación de 60 Hz debido a que es una tensión oscilante de alta potencia, pero los ruidos en muchos sistemas de instrumentación implican la medición de las señales analógicas en las que el ruido puede ser un componente prominente. Las señales analógicas de instrumentación se utilizan comúnmente para fines de control en la mayoría de las

instalaciones de instrumentación. Estas señales analógicas son muy susceptibles a diversas formas de ruido, que si no se controlan podrían distorsionar las señales que se transmiten a efectos de control. El resultado serían sistemas de control deficiente y peligrosos con una integridad de señal muy baja que podrían ser un riesgo.

Fuentes de EMI

Existen dos tipos de fuentes de interferencias electromagnéticas, las que se pueden considerar como fuentes de EMIs naturales y fuentes de EMIs que aparecen debido a la acción del hombre.

Como fuentes de EMIs naturales se encuentran los relámpagos que pueden llegar a ofrecer descargas de hasta 10 KV o efectos solares que afectan a la ionosfera.

Como fuentes de EMIs debido a la acción del hombre se encuentran: Las descargas electrostáticas, sistemas eléctricos y electrónicos, elementos de telecomunicaciones, pulsos electromagnéticos con corrientes de 10 kA.

Propagación de las EMI

Dependiendo de la frecuencia pueden ser: conducidas, acoplamiento reactivo y radiadas. Las interferencias radiadas, son cuando la señal se propaga de fuente a víctima mediante radiación electromagnética. La radiación efectiva requiere una antena adecuada para recibir o transmitir, lo que necesita un elemento metálico con una longitud que sea una fracción significativa de la longitud de onda de la EMI.

Las interferencias son conducidas, cuando se propaga a través de una conexión común, el acoplo inductivo se produce por el efecto del campo magnético, mientras que el acoplo capacitivo se produce por el efecto del campo eléctrico.

Propagación de las EMI		
Conducidas < 30Mhz *Por cables de alimentación *De señal y de tierra	Acoplamiento reactivo < 30Mhz *Capacitivos. Altos voltajes *Inductivos. Altas corrientes	Radiadas > 30Mhz *Intensionadas *No intensionadas

Técnicas de reducción de las EMI

Los métodos para eliminar o reducir las EMI son los mostrados en la figura 2, a pesar de estas técnicas se deben tener en cuenta que no existe una única solución en la reducción efectiva de las EMI y que, aunque minimizadas siguen existiendo.

Figura 2. Técnicas de reducción de interferencias electromagnéticas

La figura 3 muestra las relaciones que pueden obtenerse cuando se tiene una fuente de ruido y una víctima que sufre las perturbaciones a consecuencia de las EMI, y se sigue realizando filtros o blindaje dependiendo de radiación o conducción.

		Minimización de ruido	
1	Conducción	Filtro EMI	Filtro EMI
2	Radiación	Blindaje	Blindaje
3	Conducción Radiación	Filtro EMI	Blindaje
4	Radiación conducción	Blindaje	Filtro EMI

Figura 3. Minimización de efectos EMI

La distribución del cableado, los tipos de cables, las técnicas de protección son factores que se deben considerar para minimizar los efectos de EMI. No olvidar que en altas frecuencias los cables funcionan como un sistema de transmisión de líneas cruzadas, reflejando energía y difundiéndola entre todos los circuitos. Mantener las conexiones en buenas condiciones, pues conectores inactivos por mucho tiempo pueden desarrollar resistencia o volverse detectores de RF.

Un ejemplo típico de la influencia de EMI en el funcionamiento de un componente electrónico, es un capacitor sometido a un pico de tensión mayor que su tensión nominal especificada, arriesgándose a degradar el dieléctrico, cuya espesura es limitada por la tensión operativa del capacitor, lo que puede producir un gradiente de potencial inferior a la rigidez dieléctrica del material, causando la disfunción o mismo quemar el capacitor. O entonces pueden generarse corrientes de polarización de transistores, llevándolos a saturación o corte, o aún, dependiendo de la intensidad, a la quema de componentes por efecto joule.

¿Cómo reducir los efectos de la EMI en señales de instrumentación?.

Algunas sugerencias para reducir los efectos de EMIS (PR electronics S.L) son:

1. Instalar el cableado de alimentación y el cableado de las señales de instrumentación a través de conductos separados o en bandejas porta cables distintos. Mantener esta separación en el panel de control tanto como resulte práctico.
2. Si el cableado de instrumentación debe cruzar el de alimentación, que lo haga con un ángulo de 90 grados manteniendo la máxima separación posible.
3. Evitar que se formen bucles en el cableado de instrumentación. El cable debe instalarse lo más recto posible.
4. Usar cable blindado de par trenzado para llevar las señales de instrumentación. Al trenzar los cables se ecualiza el efecto de la EMI en ambos cables, lo que reduce considerablemente los errores debidos a la interferencia electromagnética. Si se emplea un apantallamiento o blindaje para rodear los cables de instrumentación, se les protege de la EMI y se proporciona una vía para que la corriente generada por la EMI fluya hacia tierra.
5. Conectar un extremo de la pantalla a tierra, a ser posible al punto de tierra que tenga el menor ruido eléctrico.
6. Las señales de corriente son intrínsecamente más inmunes a la EMI que las señales de voltaje, por lo que resulta benéfico usar un transmisor aislado para convertir las señales en corriente de 4-20 mA estándar del sector bajo las siguientes ventajas:
 - Las señales de 4-20 mA son muy inmunes al ruido eléctrico.
 - A diferencia de las señales de voltaje, las señales de 4-20 mA no se atenúan aunque tengan que recorrer distancias largas (dentro de los límites).
 - La mayoría de los transmisores puede programarse para regular la corriente en bucle a un nivel anormalmente alto o bajo si falla el sensor. Normalmente, estos límites son 3,5 y 23 mA. De esta forma, una señal de 4-20 mA puede notificar al sistema la existencia de un error de sensor.
 - Si se rompe un hilo de cable, se producirá un flujo de corriente de 0 mA lo que facilita la detección de un error de cable.
 - El aislamiento de la señal medida, bloqueará la EMI que afecta a ambos cables de entrada.
 - La mayoría de los transmisores tienen amortiguación de salida regulable, lo que permite filtrar la inestabilidad de la señal de salida causada por la EMI.
7. Reducir al mínimo la longitud de los cables de instrumentación sin blindar en el panel de control. Comprobar que los hilos expuestos permanecen bien trenzados en toda su trayectoria hasta los puntos de conexión.
8. En el panel de control, tender los cables de instrumentación alejados de las fuentes de EMI del panel. Las señales RTD y de termopar son especialmente propensas a los errores causados por la EMI, así que hay que prestar especial atención a la dirección de estos cables en el panel.

El seguimiento de estas directrices contribuirá a garantizar mediciones precisas en entornos con altos niveles de EMC compatibilidad electromagnética, por lo que resulta importante seguir las sugerencias mencionadas. Otro tipo de sistemas que pueden ayudar son los acoplamientos capacitivos e inductivos.

Acoplamiento capacitivo

El acoplamiento capacitivo o por campo eléctrico se modela como una capacitancia entre los dos circuitos R_L y V_s , donde la capacitancia equivalente, C_{ef} , es directamente proporcional al área de actuación del campo eléctrico e inversamente proporcional a la distancia entre los dos circuitos.

Por lo tanto, aumentándose la separación o reduciéndose el área, la influencia de C_{ef} se minimizará y el acoplamiento capacitivo afectará menos la señal. El efecto de capacitancia entre dos cuerpos con cargas

eléctrica, separadas por un dieléctrico se llama de efecto de capacitancia mutua. El nivel de acoplamiento capacitivo es directamente proporcional a la frecuencia y amplitud de la señal de ruido, el efecto del campo eléctrico es proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la distancia.

Figura 4. Acoplamiento capacitivo

Reducción del acoplamiento capacitivo

Las sugerencias realizadas son las siguientes: limitar el largo de los cables que van en paralelo, aumentar el largo entre el cable perturbador el cable víctima, conectar a tierra los dos cables de los circuitos, reducir el dv/dt de la señal perturbadora aumentando el tiempo de subida de la señal (bajando la frecuencia de la señal)

Acoplamiento Inductivo

El cable perturbador y el cable víctima se unen por un campo magnético, donde el nivel de perturbación depende de las variaciones de corriente (di/dt) y de la inductancia de acoplamiento mutuo se muestra en la figura 5.

Figura 5. Acoplamiento inductivo

Aumento del acoplamiento inductivo

Las sugerencias para el aumento del acoplo inductivo son: La frecuencia, donde la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia ($X_L = 2\pi fL$), la proximidad entre los cables perturbadores y víctimas y la largura de los cables que corren en paralelo, la altura de los cables con relación al plan de referencia colocarse relativamente al suelo, la impedancia de carga del cable o circuito perturbador.

Reducción del acoplamiento inductivo entre cable y campo

Se sugiere limitar la altura h del cable al plan de tierra, usar cables trenzados, usar ferrita y filtros de EMI, en altas frecuencias poner a tierra el shield en dos puntos y en bajas temperaturas en un solo punto.

Resultados y discusión

De acuerdo a los diferentes artículos analizados todos los problemas de EMI tienen tres elementos comunes como mínimo: siempre hay una fuente de EMI, un receptor de EMI y un camino de acoplamiento que une la fuente al receptor. Por lo general, no es posible eliminar la fuente o el receptor, por lo que solo queda atacar el camino de acoplamiento.

Dependiendo del problema, la fuente o el receptor o ambos, pueden ser evidentes, pero a veces es más difícil ser identificados.

Fuentes de EMI	Acoplos	Receptores de EMI
Microcontroladores	Radiación electromagnética	Circuitos digitales
Controladores de video	Campos electromagnéticos	Microcontroladores
Descargas electrostáticas	Diafonía capacitiva	Circuitos analógicos
Radio transmisores	Diafonía inductiva	Receptores de RF
Calentadores de RF	Conducidas por líneas de señal	Circuitos de realimentación
Perturbaciones de red	Conducidas por líneas de alimentación	Circuitos de reset
Rayos	Conducción por la masa	

Dentro de las técnicas de reducción de EMI, de las cuales se mencionaron cinco generales, en cada una de ellas se desglosan nuevas técnicas, y en la técnica de filtrado se dividen dos categorías, red eléctrica y bajo nivel, de las cuales la información es casi nula encontrando muy pocos artículos y revistas.

FILTRADO	
RED ELÉCTRICA	BAJO NIVEL
Filtros	Filtros pasa alta
Inductancias saturables	Filtros pasa bajo
Conectores	Filtros pasa banda
Transformadores de aislamiento	Rechazo de banda
Redes disipativas	Desacoplamiento
Distribución en estrella	

Conclusiones

Se puede concluir que a la fecha aún existe muy poca información de la reducción de las Interferencias Electromagnéticas, se realizaron algunas sugerencias que ayudan a disminuir, pero queda mucho trabajo sobretodo en el área de filtrado.

Debido al incremento de diferentes sistemas electrónicos conmutando en alta frecuencia como convertidores de potencia, ordenadores personales, sistemas de telecomunicación que incrementan continuamente el nivel de contaminación electromagnética ambiental.

Las nuevas tecnologías de los sistemas electrónicos circuitos de mayor escala de integración, menor tensión de alimentación, circuitos mixtos digital analógico, elevan la susceptibilidad a interferencias, especialmente en los circuitos analógicos que procesan señales débiles.

En las diferentes fuentes consultadas un factor predominante que destaca en las interferencias EMI son las bajas frecuencias, tales como las generadas por las fuentes conmutadas y los motores, tienden a dominar por debajo de los 30 MHz. Sin duda puede haber problemas de emisiones radiadas por debajo de los 30 MHz y problemas de emisiones conducidas mayores a los 30 MHz. Las normas requieren pruebas con una considerable superposición de frecuencias, pero no sucede lo mismo en las normas comerciales, en las que usualmente las pruebas de emisiones conducidas van de 9 kHz a 30 MHz. Y las pruebas de emisiones radiadas empiezan en los 30 MHz y terminan en 1 GHz, llegando en algunos casos a los 6 GHz.

Es conveniente seguir las recomendaciones para reducir los efectos en señales de instrumentación como mantener los cables separados, hacer una correcta conexión a tierra, usar par trenzado en los cables de instrumentación, limitar el largo de los cables, limitar la altura del cable a tierra, usar filtros EMI y otras sugerencias para evitar problemas posteriores con los equipos y líneas de alimentación.

Referencias

1. Cassiolato Cesár Director de Marketing, Calidad e Ingeniería de Proyectos & Servicios de SMAR Equipamentos Ind. Ltda, recuperado de <http://www.smar.com/espanol/articulos-tecnicos/acoplamiento-inductivo-y-como-minimizar-sus-efectos-en-la-industria>
2. Cassiolato Cesár Director de Marketing, Calidad e Ingeniería de Proyectos & Servicios de SMAR Equipamentos Ind. Ltda, recuperado de <http://www.smar.com/espanol/articulos-tecnicos/profibus-puesta-a-tierra-blindaje-ruidos-interferencias-reflexiones-y-mucho-mas>
3. Huibin Z., Lai, JS, Análisis de las emisiones IEM realizadas del inversor PWM basado en modelos empíricos y experimentos comparativos., IEEE PESC 99, 2 (27), 1999, pp.1727-1733.
4. Joseph Balcells. Interferencias electromagnéticas en sistemas electrónicos. Ed. Marcombo, pp 8-15
5. Kim, S. J., Sul, S. K., A novel filter design for suppression of high also eliminate a small part of CM noise., Voltage gradient in voltage-fed PWM inverter, IEEE Proceeding Applied Power Electronics, 1997, pp. 122-127.
6. Lluís Ferrer i Arnau. Introducción a la compatibilidad electromagnética UPC Departamento de Ingeniería Electrónica. C. Colom,1 08222 TERRASSA Barcelona España.
7. Martín Pernía Alberto, Interferencias Electromagnéticas en sistemas electrónicos, Universidad de Oviedo, curso de doctorado, recuperado de http://ieeee-pels-ies.es/Pels/Pdf/Oviedo/Doctorado_EMI.pdf
8. Ogasawara, S. Akagi, H., Suppression of common-mode voltaje in a PWM rectifier/inverter system., IEEE Industry Applications, Conference 2001, pp. 2015-2021.
9. PR electronics, Performance made smarter recopilado de la dirección: <https://www.prelectronics.com/es/about-pr/innovation/emc/>
10. PR electronics, Performance made smarter recopilado de la dirección: <https://www.prelectronics.com/es/about-pr/news-and-events/news/8-tips-and-advice-for-reducing-the-effects-of-emi-on-your-instrumentation-signals/>